

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.1: ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1994 – Η ΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

«The hammer of the City Hall is going to turn these buildings into piles of rubble but, like the legend of the phoenix, beauty will arise from the ruins. And Lisbon will continue to be beautiful, to make up, to have ruby lips and laughing eyes»

Εφημ. Ó Notícias Illustrado, τέλη του 1920

10.1.1. Η πόλη μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα (X. 10.1 – 10.15, Σχ. 10.1 – 10.3)

Πρωτεύουσα της Πορτογαλίας από το 13^ο αιώνα, στη δεξιά όχθη του ποταμόκολπου του Τάγου, η Λισσαβόνα έγινε το μεγάλο λιμάνι της αποικιακής αυτοκρατορίας και γνώρισε μέρες δόξας κατά τον 15^ο και 16^ο αιώνα.¹ Παρ' όλο που η πόλη κατοικείται από την προϊστορική περίοδο, υπάρχουν λίγα στοιχεία για την περίοδο της πλήρους ακμής της κατά τη ρωμαϊκή εποχή και κατά τους τρεις πρώτους μετα-χριστιανικούς αιώνες. Μετονομάσθηκε *Felicitas Julia* προς τιμήν του Ιουλίου Καίσαρα. Επίσης, υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές στην μετα-ρωμαϊκή ή αραβική εποχή (7^{ος} αι., X. 10.1).²

Η πόλη έπεσε στα χέρια των Μαυριτανών το 711 μ. Χ. και έμεινε στην κατοχή τους έως το 1147, ακμάζοντας ως εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο. Το 1245 μεταφέρθηκε εκεί η Βασιλική Αυλή από την Κουίμπρα. Έφτασε στο αποκορύφωμα της ανάπτυξής της τον 15^ο και 16^ο αι., την εποχή, δηλαδή, της μεγαλύτερης αποικιακής ακμής της Πορτογαλίας, χάρη στο λιμάνι της, όπου συγκεντρώνονταν τα εμπορεύματα από πολλά μέρη της Ασίας και της Ευρώπης.

Η Λισσαβόνα θεωρούνταν πάντοτε η πόλη - κατάληξη (*terminus town*) των Ηρακλείων Στηλών, όπου συναντιόταν η Μεσόγειος («Mar Manso») με τον Ατλαντικό («Tempest Ocean»), ένας υποδοχέας πολιτισμών με αναφορά στους Φοίνικες, τους Έλληνες, τους Ρωμαίους, τους Βησιγόθους και τους μουσουλμάνους.³ Ταυτόχρονα, θεωρείται η μήτρα ενός νέου δυτικού πολιτισμού, ένας πρόγονος του μοντερνισμού, που γεννήθηκε από την εξάπλωση κατά τον 16^ο αιώνα δίνοντας «έναν κόσμο στους κόσμους» (A world to the worlds, X.10.2).

Το 'οργανικό' σχέδιο της πόλης, που αποδίδεται στη μουσουλμανική περίοδο τον 9^ο και 10^ο αι., διατηρείται μέχρι στις μέρες μας αναλλοίωτο στις συνοικίες Mouraria και Alfama. Σύμφωνα με τον Oliveira Marques, «η επανακατάληψη το 1147 επέφερε μικρές αλλαγές, όπως μετατροπές τζαμιών σε χριστιανικούς ναούς, ενώ οι άλλες λειτουργίες παρέμειναν ως είχαν (π.χ., αγορά, δημόσια λουτρά)». ⁴ Η Λισσαβόνα μετατρέπεται, από τα μέσα του 14^{ου} αιώνα και μετά, σε πόλη-κόμβο μέχρι το 18^ο αιώνα, μετατροπή που άφησε το ίχνος της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της πόλης, καθώς η περίοδος των ανακαλύψεων από το 15^ο αιώνα και μετά θεωρείται η χρυσή εποχή της Πορτογαλίας (X. 10.3).⁵

Η πόλη επεκτείνεται σημαντικά από τον 16^ο αιώνα και οι νέες συνοικίες που δημιουργούνται, είναι η *Bairro Alto*, η *Xabregas* και το *Belém*. Ως σημαντικές εξελίξεις στον αστικό σχεδιασμό αναφέρονται οι νέες πλατείες, όπως η πλατεία *Rossio*, ένα αστικό forum, όπου λάμβαναν χώρα θρησκευτικά γεγονότα, πανηγύρια και σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και η πλατεία *Terreiro do Paço* στον Τάγο, με κτίρια για ναυτιλιακές δραστηριότητες, ένας προνομιακός τόπος σε μια κοσμοπολίτικη πόλη και ένα emporium για υπερατλαντικό εμπόριο. Σ' αυτή τη διαδικασία αστικοποίησης, μαζί με τις αλλαγές στα όρια και την πολεοδομική εξέλιξη, δημιουργούνται και πολλά ενδιαφέροντα αρχιτεκτονήματα θρησκευτικού ή κοσμικού περιεχομένου, που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς στην εξελικτική πορεία της ζωής στην πόλη.⁶ Η Λισσαβόνα είναι έδρα πανεπιστημίου από το 1290, το οποίο μεταφέρθηκε στην Κουίμπρα το 1537, για να επανέλθει στη Λισσαβόνα το 1911, καθώς επίσης και σημαντικών εγκαταστάσεων πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες κ.ά.), μεταξύ των οποίων το Εθνολογικό Μουσείο Λέιτε ντε Βασκονσέλος.

Οι πολιτικές αλλαγές, που συνοψίζονται στον όρο Restoration κατά τον 16ο αι. και είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του βασιλιά Φιλίππου της Ισπανίας του 3^{ου} και την εγκαθίδρυση της δεσποτείας στην Πορτογαλία, είχαν ως επακόλουθο σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτωση και την εμφάνιση της τάξης των ευγενών. Η Λισσαβόνα και η Έβορα είναι οι πόλεις, που συγκεντρώνουν την αριστοκρατία της χώρας. Οι αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτωση εμφανίζονται στην πόλη με τη μορφή της δημιουργίας γειτονιών των ευγενών ή επαύλεων στα προάστια υπό τη μορφή μικρών παλατιών (χάρτες X.10.4 & 10.5).⁷

Το 17^ο αιώνα, η πόλη εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα οργανικό αστικό σύνολο, που παρουσιάζει σύνολα θρησκευτικών και κοσμικών κτιρίων, διαφορετικής ποιότητας και εποχής, χωρίς σαφή χωρική συγκρότηση. Ήδη εμφανίζεται μια τάση ανανέωσης, που φαίνεται ν' ανταποκρίνεται στη διαμορφούμενη σχέση της πόλης με το ποτάμι και τη νέα της κλίμακα, καθώς και μια τάση συντήρησης και ανανέωσης υπαρχόντων κτιρίων και συνόλων, η οποία στα εκκλησιαστικά κτίρια συμπίπτει με την ενδυνάμωση των θρησκευτικών κανόνων.⁸

Κατά το πρώτο ήμισυ του 18^{ου} αι. εμφανίζεται ένας μεγάλος πλούτος αρχιτεκτονημάτων επί βασιλείας του D. João V (1706-1750), από τα οποία πολλά καταστράφηκαν στο σεισμό του 1755. Σ' αυτό το σεισμό, καταστράφηκαν 10.000 κτίρια και πέθαναν 30.000 άνθρωποι. Το κέντρο της πόλης (Baixa) ισοπεδώθηκε. Ο βασιλιάς José I ανέθεσε στον μαρκήσιο De Pombal την ανασυγκρότηση της πόλης και ο μαρκήσιος με τη σειρά του, ανέθεσε στον Manuel da Maia την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου για την περιοχή. Από μια σειρά σχεδίων (R. Myllin κ.ά.), προκρίθηκε το σχέδιο του Eugénio dos Santos, το οποίο εξέφραζε, κατά τον συντονιστή του προγράμματος, κατά τον καλλίτερο τρόπο τους σκοπούς αναδόμησης του κέντρου της πόλης (X.10.5 –10.7). Η συνοικία της Baixa ξανασχεδιάστηκε με ευθείς δρόμους και τα νέα κτίρια

συμμορφώθηκαν με τις νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις περί υγιεινής και ασφάλειας. Ο σχεδιασμός νέων πλατειών και αστικών κήπων αντανακλά τις νέες ιδέες που διαμορφώνονται στην πόλη, με την άνοδο της αστικής τάξης και τον παράλληλο υποβιβασμό των ευγενών και των κληρικών (X. 10.8).⁹

Η *Lisboa Pombalina* εμφανίζεται ως η πρώτη απόπειρα εκσυγχρονισμού της πόλης που, όμως, παρουσιάζεται αρκετά πιο περιορισμένη στην εφαρμογή της. Οι προτάσεις επέμβασης επεκτάθηκαν τόσο στη συντήρηση - αναστήλωση, όσο και στη διακόσμηση των ιστορικών για την περιοχή κτιρίων και στην γλυπτική τέχνη στην πόλη (αγάλματα κλπ). Υπήρξαν, όμως, και μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις, όπως η Αψίδα του Θριάμβου στην Augusta Street.¹⁰ Στην ίδια εποχή ανάγονται και οι δύο δημόσιοι κήποι: το Amoreiras - Complexo Fabril e Jardim και το Passeio Público (Public Promenade).¹¹ Έτσι, μέσω του μεγάλου εγχειρήματος επανασχεδιασμού του κέντρου πόλης, υποστηρίχθηκε η κοινωνική αλλαγή, από πόλη του στέμματος, της αριστοκρατίας και της εκκλησίας, σε πόλη του εμπορίου, της (κρατικής) γραφειοκρατίας και του απλού, καθημερινού ανθρώπου, ιδέες έως και πολύ προωθημένες για την εποχή τους.

Ο 19^{ος} αιώνας χαρακτηρίζεται από πολέμους, κρίσεις και δυσκολίες κατά το πρώτο ήμισυ, ενώ κατά το δεύτερο ήμισυ εμφανίζεται το *Estado Novo* (Νέα Εποχή), το οποίο στον αστικό χώρο αντανακλάται στις ευθείες χαράξεις και στην αρχιτεκτονική του σίδηρου και του αστικού εξοπλισμού (X.10.9, 10.10). Τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως ο εξηλεκτρισμός (1850), συνέβαλαν στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη των δημόσιων χώρων της πόλης. Είναι η εποχή, κατά την οποία διαμορφώνονται οι μεγάλοι δημόσιοι χώροι της πόλης, οι οποίοι θα γίνουν εστίες κοινωνικότητας των κατοίκων της. Παρατηρείται η επιθυμία για αρχιτεκτονική ανανέωση, η εμφάνιση των δημιουργών (authors), της *Art Nouvelle*, των *villas* στα προάστια και των μεγάλων δημόσιων κτιρίων.¹² Η ανανέωση εμπνεόταν από γαλλικές και αγγλικές επιρροές και εστιάσθηκε στον εκσυγχρονισμό της κυκλοφοριακής υποδομής και τη δημιουργία ελκυστικών στο κοινό, ιδιαίτερα στην αστική τάξη, αστικών πάρκων, όπως η Public Promenade, το πάρκο S. Pedro de Alcântara (1834), Estrela (1851) και το Principe Real (1860), όλες περιοχές γύρω από το κέντρο πόλης (X. 10.11 – 10.14, Σχ. 10.1 – 10.2). Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ενδείξεις εκδημοκρατισμού της πόλης, με ενδιαφέρον στη σχετική αυτονομία των περιοχών κατοικίας, στη συμφιλίωση της πόλης με τη φύση, στο δικαίωμα της γυναίκας να βγαίνει από το σπίτι, στο δικαίωμα στην οικογενειακή βόλτα και το παιδικό παιχνίδι στο πάρκο της περιοχής.

Στις αρχές του 20ού αι., η Λισσαβόνα παραμένει μια μικρή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με οργανικό σχέδιο και πολλές εστίες δραστηριότητας. Την πρώτη δεκαετία, η φυσιογνωμία που κυριαρχεί είναι αυτή του Ressano Garcia, ο οποίος οραματίζεται τη Λισσαβόνα στα ίχνη του

Παρισιού της εποχής τους Hausmann. Μια σειρά, όμως, συγκυριών, οδηγούν τον Garcia σε αλλαγή των προτάσεων του και έτσι το κέντρο πόλης αποδίδεται στην αστική τάξη, το εμπόριο και τις υπηρεσίες αρκετά νωρίς, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετατροπή της Public Promenade στη λεωφόρο Avenida da Liberdade, όπου συναντιόνταν οι λάτρεις της ταχύτητας με τους ρομαντικούς περιπατητές, τους μικρέμπορους, αλλά και τους μεγαλοαστούς, ακόμη και τη βασιλική οικογένεια.

Κατά τα χρόνια της Δημοκρατίας (1910-1950), η πόλη κληρονομεί από το προηγούμενο καθεστώς ένα Γενικό Σχέδιο Βελτιώσεων, που εγκρίθηκε το 1904 από τον Ressano Garcia και οδηγούσε στην επέκταση της πόλης προς την ενδοχώρα.¹³ Πρόκειται για σχέδιο με σαφώς προσδιορισμένους άξονες, ιεράρχηση του οδικού δικτύου και των περιοχών κατοικίας. Αυτό το σχέδιο οδήγησε σ' ένα κεντρικό διαχωρισμό των κοινωνικών ομάδων, με την εργατική τάξη στα νεοεμφανιζόμενα διαμερίσματα της Ανατολικής Λισσαβόνας. Τα σχέδια του Garcia επεκτάθηκαν και στα νέα προάστια της μικροαστικής τάξης, όπως το Campo de Ourique και η Estefânia. Τη δεκαετία του '20 παρατηρούνται επιρροές από το κίνημα του City Beautiful, που εμφανίστηκε στην Αμερική, στην επέκταση της Avenida da Liberdade, της οποίας ένα μέρος υλοποιήθηκε, κοντά στο Parque Eduardo VII μεταξύ 1930 και 1937 (X.10.15, Σχ. 10.3).

Η αστική τάξη επεκτάθηκε, τόσο στις παλιές γειτονιές του κέντρου, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα κτίσματα με αρχοντικά (palaces), όσο και σε νέες συνοικίες με καλή σύνδεση με το κέντρο (η συνοικία Lapa, μέσω του νέου άξονα Borges Carneiro/ Rua da Imprensa), με διατήρηση του ρομαντικού στοιχείου του κήπου, που μερικές φορές ήταν ολόκληρο ιδιωτικό πάρκο. Η μεγαλύτερη επέκταση της πόλης σχεδιάστηκε τη δεκαετία του '30 στην περιοχή Alvalade, έκτασης 230 Ha, από τον João Faria da Costa, προοριζόμενη για πληθυσμό 45.000 κατ. Για πρώτη φορά, μια μεγάλη αστική περιοχή σχεδιάζεται με στόχο την αυτόνομη λειτουργία της, περιλαμβάνοντας, από μη ρυπαίνουσες βιομηχανίες μέχρι πολιτιστικό, κοινωνικό κέντρο και σχολείο και σαφή υιοθέτηση της έννοιας της ενότητας-γειτονιάς. Την ίδια περίοδο, με την εισροή εργατικού δυναμικού από την επαρχία, τα χαμηλά εισοδήματα στριμώχνονται στις υποβαθμισμένες γειτονιές, των οποίων ο πληθυσμός διπλασιάζεται.

Στο δημόσιο χώρο, ο διαχωρισμός των κινήσεων πεζών και τροχοφόρων, καθώς και ο σχεδιασμός μικρών πλατειών και πεζοδρόμων, στόχευε στη διατήρηση και ανάδειξη των υπαρχόντων ιστορικών ιχνών και ταυτόχρονα στην επεξεργασία ιδεών που διαδίδονται στην Αμερική και στην Ευρώπη. Παράλληλα με τον εκμοντερνισμό, αναπτύχθηκε μια αντίστροφη τάση διατήρησης του πολιτισμού της Λισσαβόνας, εμφανίστηκε η *olissipografia* - η μελέτη για την πόλη με τη δουλειά του Júlio de Castilho. Οι γειτονιές Alfama, Mouraria, Bairro Alto και Madragoa επαν-ανακαλύφθηκαν, με τα στενά δρομάκια τους να εκφράζουν την υπεροχή τους

έναντι του νεοπλουτισμού των πλατειών λεωφόρων. Τα όποια σχέδια εκσυγχρονισμού αυτών των περιοχών εγκαταλείφθηκαν μπροστά στην αντίδραση που συνάντησαν.

Το πρώτο μισό του 20ού αι. κλείνει με τη θέση σε ισχύ του νόμου για την πολεοδόμηση της Λισσαβόνας, που έθεσε τις βάσεις για τη δυνατότητα επέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία επαν-οργάνωσης της πόλης, σύμφωνα με το αναδυόμενο οικονομικό πρότυπο του φορδισμού. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία αυτή την περίοδο είναι ο De Gröer, πρώην καθηγητής πολεοδομίας στο Παρίσι. Το χωρικό ανάλογο αυτού του προτύπου είναι η θεσμοποίηση των αρχών του Μοντέρνου Κινήματος και η εισαγωγή του zoning σε μια ρομαντική, υβριδική εκδοχή του.

10.1.2. Καθιέρωση της μοντέρνας πόλης (X. 10.16)

Τη δεκαετία του '40, προγραμματίζονται δύο επεκτάσεις στις περιοχές Alvalade και Restelo, με προδιαγραφές του Μοντέρνου Κινήματος, τόσο για τα κτίρια, όσο και το δημόσιο χώρο. Την ίδια περίοδο, παρατηρείται πύκνωση των χρήσεων του αστικού χώρου, ιδιαίτερα κατά μήκος των λεωφόρων Avenida da Liberdade και Avenida da República, με νέες χρήσεις, όπως οι κινηματογράφοι, που εξελίχθηκαν σε κοινωνικά κέντρα των μεσαίων τάξεων, εμπορικά κέντρα, ζαχαροπλαστεία, μουσεία κ.ά.. Η αναθεώρηση του σχεδίου De Gröer το 1959 πρότεινε νέες οδικές συνδέσεις και γέφυρες στον ποταμό Τάγο, υπόγειο σιδηρόδρομο και μια σειρά από ακτινωτές και κυκλικές χαράξεις και κόμβους του οδικού δικτύου (rond-points), οι περισσότερες ανολοκλήρωτες μέχρι σήμερα (X. 10.16).¹⁴

Το συγκρότημα Olivais Norte είναι η αντιπροσωπευτικότερη επέκταση στην εφαρμογή των αρχών της Χάρτας των Αθηνών (1933) σε ολόκληρη την Πορτογαλία, όπου τα κτίρια υψώνονται στο μέσον ελεύθερου εδάφους, με ταυτόχρονη ιεράρχηση του οδικού δικτύου, ένας γνήσιος απόγονος της Ville Radieuse. Το συγκρότημα Olivais Sul αντιπροσωπεύει ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο με 8.500 κατοικίες και 34.000 κατοίκους και στηρίζεται στα 'κύτταρα' (cells), τις μονάδες προγραμματισμού. Σε αντίθεση με το Olivais Norte, το Olivais Sul διέθετε ένα σχέδιο πιο επεξεργασμένο, με κάποιες ιστορικές αναφορές και έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς νεότερους αρχιτέκτονες να διαμορφώσουν το δικό τους «αρχιτεκτονικό ιδίωμα», αποστασιοποιημένοι από τις επιταγές του CIAM και τη Χάρτα των Αθηνών. Ο σχεδιασμός της γειτονιάς Chelas (από το 1962) αποστασιοποιείται πολύ πρώιμα από τις αρχές του νεωτερισμού, καθώς εδώ υιοθετούνται έννοιες, όπως η συνέχεια, η ιστορική πόλη κλπ., πολύ κοντά στην τάση που θέλει την ευρωπαϊκή πόλη ως ένα προϊόν παράδοσης και πολιτισμού προς ανακάλυψη.

Η δεκαετία του '60 χαρακτηρίζεται από την έντονη αστικοποίηση, την αλλαγή του οικονομικού προτύπου, τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η

εντατική πίεση στην πόλη από τον τριτογενή τομέα έφερε τη διάχυση στα προάστια. Το νέο σχέδιο για τη Μητροπολιτική Λισσαβόνα (1967) εξέφραζε τη νέα συνείδηση της πόλης, ως κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, βασιζόμενο απόλυτα στο zoning και σε αφηρημένες / αριθμητικές ρυθμίσεις.

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας (25 Απριλίου 1974) αναπτέρωσε τις ελπίδες για πιο ανθρώπινες συνθήκες στην πόλη, ιδιαίτερα για τους εσωτερικούς μετανάστες, που στοιβάζονταν στις φτωχογειτονιές. Το πρόγραμμα SAAL δημιούργησε δύο περιοχές (εργατικών) κατοικιών, το Bacalhau - Monte Coxo και το FONSECAS / CALÇADA. Τα σχέδια και για τις δύο περιοχές βασίζονται στην ιδέα των οικοδομικών τετραγώνων με συλλογική εσωτερική ζωή.

10.1.3. Οι δεκαετίες του '80 και του '90: Αστικός Σχεδιασμός και Πολιτισμός πριν από τη Lisboa '94¹⁵ (X. 10.16 – 10.17, Φωτ. 10.1 – 10.7, Σχ. 10.4 – 10.8)

Τη δεκαετία του '80 παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού, που είναι κυρίως Πορτογάλοι που επέστρεψαν από τις ανεξαρτητοποιημένες πορτογαλικές αποικίες ή από το Cabo Verde, την αφρικανική χώρα με πορτογαλικό πολιτισμό.¹⁶ Τη δεκαετία του '90 ο πληθυσμός της πόλης ελαττώθηκε στο δήμο της Λισσαβόνας (660.000 κάτ.) και αυξήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα (2.573.000 κατ.). Σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργική διάρθρωση, η απομάκρυνση της μικροαστικής κατοικίας από το κέντρο συνοδεύθηκε από την εισροή γραφείων, ξενοδοχείων και εμπορικών κέντρων, κυρίως κατά μήκος του άξονα Avenida da Liberdade / Campo Grande. Η μητροπολιτική περιοχή εξακολούθησε ν' αναπτύσσεται με αντιφάσεις μεταξύ περιοχών με σχέδιο και άλλων με άναρχη δόμηση και με συστηματική έλλειψη αστικής υποδομής. Κατά τον M. Toussaint, η Λισσαβόνα αυτής της δεκαετίας είναι μια πόλη με πολιτισμικό σοκ (shock), καθώς πιέζεται να μεταβεί από την κατάσταση του *Estado Novo* σε μια κατάσταση ανοικτών οριζόντων.

Την ίδια περίοδο, η πόλη απέκτησε το στρατηγικό της σχέδιο, που έδωσε τη δυνατότητα εκπόνησης μιας σειράς επιμέρους σχεδίων για υποβαθμισμένες ή/και ιστορικές συνοικίες, όπως η Alfama και η Mouraria (Φωτ. 10.1 – 10.2). Κυρίαρχη τάση στην αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό εμφανίζεται ο Μετα-μοντερνισμός. Η δεκαετία του '80 κλείνει με την πυρκαγιά του Chiado (1988), μιας από τις πλέον ιστορικές και φημισμένες συνοικίες της πόλης, τόπο συνάντησης διανοουμένων και καλλιτεχνών, καθώς και εκκόλαψης ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών. Την ίδια δεκαετία, δημιουργήθηκε το Municipal Department for Urban Restoration, με στόχο την 'ήπια' παρέμβαση για αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών περιοχών.

10.1.3.1. Το πολεοδομικό πρόγραμμα

Το *Ρυθμιστικό Σχέδιο* για το πολεοδομικό συγκρότημα που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 1995 και, ειδικότερα, το σχέδιο χρήσεων γης, περιλάμβανε γενικές προτάσεις αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του αστικού χώρου, ενώ ταυτόχρονα ενσωμάτωνε νέες έννοιες και αρχές, όπως η ταυτότητα (του αστικού χώρου), η ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτισμική αξία των κατασκευών, ο δημόσιος αστικός χώρος κ.ά (Χ. 10.16).¹⁷ Τα κυριότερα σημεία της μελέτης που σχετίζονται με την παρούσα έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

α) Οι ιστορικές περιοχές κατοικίας συγκεντρώνονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους γύρω από το ιστορικό κέντρο της Βαίχα, ενώ διάσπαρτες περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος εντοπίζονται κατά μήκος του Τάγου, ένθεν κακείθεν του ιστορικού κέντρου και μερικές προς βορρά και βορειοδυτικά.

β) Αναβάθμισή του ιστορικού κέντρου της Βαίχα με την εγκατάσταση ξενοδοχείων και κατοικιών κατά ποσοστό 20% για να κρατηθεί ο μικτός, ιστορικός χαρακτήρας του και η αναβάθμισή του κατά προτεραιότητα, μετά την αναγόρευσή του σε περιοχή σημαντικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς εθνικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

γ) Άμβλυνση των ακροτήτων που προκάλεσε το σύστημα του zoning μέσω της διάχυσης των περιοχών μικτών χρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν, όπως οι περιοχές σε αποβιομηχάνιση και οι περιοχές στην περιφέρεια του ιστορικού κέντρου.

δ) Χαρακτηρισμός ως περιοχών αμιγούς κατοικίας, των σχετικά πρόσφατα ανοικοδομημένων εκτάσεων στο πνεύμα του zoning, λόγω της δυσκολίας βιωσιμότητας οποιασδήποτε κεντρικής λειτουργίας σ' αυτές τις περιοχές (Encarnação, Alvalade, Madre de Deus, Benfica, Campolide, Caramão, Restelo και Belém).

ε) Ορισμός ως κύριων περιοχών μικτών χρήσεων, αστικών περιοχών σε γειννίαση με τις ιστορικές συνοικίες, ικανών να παραλάβουν τις απαιτούμενες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού (συνοικίες Carnide, Lumiar, Charneca do Lumiar, Ameixoeira, Chelas, São Domingos de Benfica και Calhariz de Benfica).

στ) Ανάμιξη συμβατών μεταξύ τους χρήσεων στις προτεινόμενες νέες επεμβάσεις, όπως π.χ., χωροθέτηση χρήσεων αναψυχής και ελεύθερου χρόνου στις περιοχές των ποταμών και ρεμάτων που διασχίζουν την πόλη.

ζ) Τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας με τη θέσπιση ποσοστών χωροθέτησης εμπορίου και τριτογενούς τομέα (μετατροπή τους σε περιοχές μικτών χρήσεων).

η) Αναγνώριση του υφιστάμενου πλέγματος των δημοσίων χώρων ως κατ' εξοχήν στοιχείου ταυτότητας της πόλης και άξιου προς διατήρηση κατά προτεραιότητα.

θ) Μετά τη διαπίστωση της προϊούσας αποβιομηχάνισης στα όρια της πόλης, πρόταση επανάχρησης των βιομηχανικών εκτάσεων και συγκροτημάτων μετά από τη διατύπωση τεκμηριωμένου προγράμματος αξιοποίησής τους με λειτουργίες εμπορίου, τριτογενούς τομέα και κατοικίας, δημιουργία, δηλαδή, νέων περιοχών μικτών χρήσεων.

ι) Καταγραφή συνολικά 2.500 κτιρίων ως διατηρητέων στους 50 δήμους του Π.Σ.Λ. Μέρος αυτών των αξιόλογων κτισμάτων αναφέρεται διεξοδικά στον *Οδηγό Αρχιτεκτονικής* που εξέδωσε η *Lisboa '94*.¹⁸

κ) Διατύπωση ενός εκτενούς θεματολογικού καταλόγου με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις κλίμακας Αστικού Σχεδιασμού στο κέντρο και στις παλαιότερες συνοικίες.¹⁹

λ) Στο ίδιο σχέδιο καταγράφονται τα τρία δίκτυα μετακινήσεων (οδικό, ποτάμιο, σιδηροδρομικό) με τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα μέρη τους, που επεκτείνονται με αφετηρία την ευρύτερη περιοχή του κέντρου προς όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις. Τα δίκτυα λειτουργούν ανεξάρτητα και συμπληρωματικά μεταξύ τους και σ' αυτή την αρχή στοχεύουν και οι επεκτάσεις τους. Οι διασταυρώσεις είτε κλάδων του ίδιου δικτύου (π.χ., οδικού), είτε διαφορετικών δικτύων, επιλύονται με κόμβους έως και τριών επιπέδων που επιτρέπουν στο κάθε δίκτυο την απρόσκοπτη λειτουργία του, δείγμα των απόψεων της πρώιμης πραγματιστικής πολεοδομίας που επικράτησε στην πόλη από τις αρχές του εικοστού αιώνα.

μ) Η σχέση της πόλης με το ποτάμι, για δεκαετίες κύρια αιτία ανάπτυξής της, έχει υποβαθμισθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η άρση αυτής της κατάστασης προσκρούει σε διοικητικές δυσλειτουργίες. Το 1988 προτείνεται από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής & Χωροταξίας η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΤΠΑ των συνοικιών Mouraria και Alfama, με την προσδοκία της συνολικότερης αναβάθμισης του Ιστορικού Κέντρου της Λισσαβόνας.

10.1.3.2. Τα προγράμματα κλίμακας Αστικού Σχεδιασμού

Το κυριότερο κεφάλαιο στην κλίμακα αυτή ανήκει στις αστικές αναπλάσεις, καθώς τόσο διοικητικά, όσο και πολεοδομικά, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προετοιμασία και την υλοποίησή τους. Οι κυριότερες περιοχές είναι το Ιστορικό Κέντρο, η Baixa και οι γύρω λόφοι, η μνημειακή περιοχή του Belém και το Chiado. Το εγχείρημα των αστικών αναπλάσεων έχει τις απαρχές του στις ρυθμίσεις που πρότεινε το 1970 ο καθηγητής Augusto França για τις περιοχές με 'ιστορική και καλλιτεχνική αξία' που οδήγησαν στη «Ρύθμιση για τη Διατήρηση της Καλλιτεχνικής, Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής Κληρονομιάς» στις παραδοσιακές γειτονιές της πόλης. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τα πρώτα βήματα των προσπαθειών διατήρησης και ανάδειξης του κτισμένου πολιτισμικού αποθέματος των ευρωπαϊκών πόλεων, με κορύφωση την αφέρωση του έτους 1975 στην Ευρωπαϊκή Κληρονομιά από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με την εξαίρεση λίγων γνωστών μνημείων, όπως το Μοναστήρι των Ιερώνυμων και ο Πύργος του Belém, η Λισσαβόνα δεν έχει πλούτο κτιρίων ξεχωριστής αξίας και διεθνούς

ενδιαφέροντος (Φωτ. 10.3 – 10.4).²⁰ Η αρχιτεκτονική σημασία και ιδιαιτερότητα των κτιρίων και κτιριακών συνόλων της πόλης οφείλεται στον ανθρώπινο χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής της, στα χρώματα και την ποιότητα των υλικών, στη συνέχεια των θραυσμάτων του μεσαιωνικού (‘οργανικού’), αναγεννησιακού - ρομαντικού και μοντέρνου σχεδίου της πόλης, στις πανοραμικές θέες προς τον Τάγο λόγω των μεγάλων κλίσεων των λόφων πάνω στους οποίους είναι κτισμένη η πόλη (miradouros), καθώς και στις εκπλήξεις αρχιτεκτονικού και προοπτικού ενδιαφέροντος που επιφυλάσσουν όλοι σχεδόν οι δρόμοι της.

Σημαντικότερες παρεμβάσεις στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους λίγο πριν η πόλη αναδεχθεί το χρίσμα, είναι οι εξής:

α) *Alcântara Vale και Santos-o-Novo / Barbadinhos* (Πιλοτικό Πρόγραμμα): Η Λισσαβόνα συμπεριλήφθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ που αφορούσε στην αναζωογόνηση ιστορικών κέντρων των ευρωπαϊκών πόλεων.²¹ Εδώ το πιλοτικό σχέδιο είχε ως στόχο την οικονομική αναζωογόνηση των δύο ιστορικών κέντρων της πόλης, της Alcântara Vale και της Santos-o-Novo / Barbadinhos. Στην Alcântara Vale, μια από τις πιο παραμελημένες περιοχές, επιχειρήθηκε η χωρική αναβάθμιση ως προϋπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής. Πρώτο βήμα ήταν η αναστήλωση - αποκατάσταση των οχυρώσεων Baluarte do Livramento, σ’ ένα λόφο κοντά στον ποταμό Τάγο, που εμπλουτίστηκε με ένα πάρκο αναψυχής, ένα μουσείο και εργαστήρια για τους χειροτέχνες.

Η επέμβαση στην περιοχή Santos-o-Novo / Barbadinhos άρχισε από την αναστήλωση του παλατιού Pancas Palha, που βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο εγκατάλειψης. Εκεί εγκαταστάθηκε ένα επιστημονικό κέντρο, καθώς και ένα πολιτιστικό κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει ένα τμήμα μελετών του αστικού χώρου.

β) *Το Πολιτιστικό Κέντρο του Belém*: Η παρέμβαση εδώ προήλθε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού της Πορτογαλίας (Δεκέμβριος 1988). Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνεδριακό, εκθεσιακό και μουσειακό κέντρο, καθώς και μια σειρά εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση της Συνάντησης Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992. Οι εξυπηρετήσεις περιελάμβαναν επίσης, ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, εμπορικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η πρόταση του V. Gregotti, που τελικά προκρίθηκε, προσπάθησε να δώσει μνημειακή διάσταση στο σύνολο, αποδεχόμενη τη Μονή των Jeronimos, ως το πρωτεύον στοιχείο της σύνθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε για την οργάνωση του δημόσιου χώρου (δρόμοι, πλατείες) και τη σχέση του με το ποτάμι και την ευρύτερη αστική περιοχή (X. 10.17, Σχ.10.4, Φωτ. 10.5).²²

γ) *Η παρέμβαση στο Chiado*: Το Chiado αναπτύχθηκε ιστορικά ως αντίδραση στους δημόσιους χώρους που ευνοούσαν τη μοναρχία, από τους αστούς που στήριζαν τον Pombal.²³

Είναι από τα πιο ζωντανά μέρη του Ιστορικού Κέντρου και συνυπήρχαν α' αυτό, κατά τον Rentes de Carvalho, «η ομορφιά με τη διανοήση, η αδικία με τη γενναιοδωρία, οι παραμυθάδες με τους ποιητές».²⁴ Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1988, ο δήμος Λισσαβόνας ανέθεσε την μελέτη στον καθηγητή αρχιτεκτονικής Alvaro Siza Pereira, ο οποίος, σε διάστημα ολίγων μηνών, παρουσίασε τα σχέδιά του για την περιοχή, η εφαρμογή των οποίων άρχισε σχεδόν αμέσως και διήρκεσε περί τα τρία χρόνια (Φωτ. 10.6 – 10.7, Σχ. 10.5 – 10.7). Πεποίθηση του Siza υπήρξε η άποψη πως το Chiado λειτουργούσε πριν από την πυρκαγιά ως αναπόσπαστο μέρος του Ιστορικού Κέντρου και πως, μετά το ατύχημα, θα έπρεπε να διασφαλισθεί ως μια μεταβατική περιοχή μεταξύ των επίσης ιστορικών συνοικιών της Baixa Pombalina και του Bairro Alto και πως δεν θα έπρεπε η επέμβαση να προκαλέσει κανενός είδους ρήξη (χρήσεων, μορφής κλπ) με το ευρύτερο Ιστορικό Κέντρο της πόλης.²⁵

Ως βασικός στόχος της παρέμβασης τέθηκε η αναζωογόνηση της περιοχής από την πυρκαγιά και ταυτόχρονα η δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος με βελτιωμένες συνθήκες κατοικίας, εμπορίου, αναψυχής και πολιτισμού. Επέκταση αυτού αποτέλεσε ο στόχος της διατήρησης της ποιότητας της οικειότητας, της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας αυτού του 'θραύσματος' του Ιστορικού Κέντρου. Για να διατηρηθεί ο μικτός χαρακτήρας της περιοχής, στα κατεστραμμένα μέρη η κατοικία θα έπρεπε να καταλαμβάνει το 30-40% της συνολικά δομημένης επιφάνειας.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτέλεσε ο δημόσιος χώρος και ο αναγκαίος αστικός εξοπλισμός. Στα ισόγεια χωροθετήθηκαν οι τοπικές δραστηριότητες, με στόχο την αποθάρρυνση της διαμπερούς κίνησης, καθώς και η δημιουργία κλιμάκων και κεκλιμένων επιπέδων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών σε σημεία με έντονη κλίση. Επιχειρήθηκε με επιτυχία η δημιουργία ενός δευτερεύοντος πλέγματος πεζοδρόμων με στοές, που ενώνουν τους δημόσιους χώρους με τους ακάλυπτους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων. Στα υπόγεια των καμένων κτιρίων κατασκευάστηκαν πολυώροφοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών (Φωτ. 10.8).²⁶

10.1.4. Γενική πολεοδομική οργάνωση και φυσική δομή της πόλης (X. 10.16, 10.18 – 10.20, Φωτ. 10.8 – 10.19)

Η σημερινή πολεοδομική οργάνωση της πόλης είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων και αλληλοδιάδοχων πολεοδομικών και αστικών παρεμβάσεων και επεκτάσεών της. Καταλύτες των αλλαγών και της εφαρμογής των εκάστοτε ανανεωτικών τάσεων υπήρξαν έκτακτα γεγονότα, όπως ο σεισμός του 1755, αλλά και προσωπικότητες με ριζοσπαστικές ιδέες, όπως ο μαρκήσιος de Pombal, πολεοδόμοι όπως οι Santos και Garcia κ.ά. Θα έλεγε κανείς πως, το αστικό σχέδιο καθορίζεται πρωτίστως από τις αντιλήψεις των ανθρώπων ή 'ειδημόνων' ή 'υπευθύνων' για τον τρόπο χωρικής οργάνωσης της κοινωνίας τους και κατόπιν από μείζονα

γεωμορφολογικά στοιχεία ή φυσικά αίτια, τα οποία ενίοτε λειτουργούν και ως περιορισμοί ή αφορμές για την εφαρμογή των νέων ιδεών για την πόλη.

Η περιγραφή της πόλης στηρίζεται σε τέσσερις χάρτες του πολεοδομικού συγκροτήματος: τον χάρτη Χρήσεων Γης της *Lisboa 1994* (X. 10.16), ο οποίος εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2005, τον χάρτη της EuroCity με πληροφορίες για το οδικό δίκτυο, τα δημόσια κτίρια, τις συνοικίες και γειτονιές της πόλης (X. 10. 18), τον χάρτη X. 10.19, ο οποίος δείχνει τη θέση της Λισσαβόνας στην ευρύτερη περιοχή και τον χάρτη X.10.20, ο οποίος δείχνει τη σχέση ελεύθερου δημόσιου χώρου και δομημένου χώρου.

Η Λισσαβόνα ορίζεται από τον ποταμό Τάγο στα βορειοανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά της και από την ενδοχώρα της προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις (X. 10.16). Στα δυτικά της ευρίσκεται η αστική περιοχή Cascais, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό σύνολο κοντά στην πόλη. Η υπόλοιπη ενδοχώρα αποτελείται από μικρότερες αστικές ‘συσσωματώσεις’, οι οποίες συνδέονται κυρίως οδικά με την Πρωτεύουσα. Η δομή της πόλης καθορίζεται επίσης από την ήπια γεωμορφολογία της (λόφοι με καμπύλες που προσφέρουν πανοραμική θέα στο ποτάμι) και την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων πρασίνου (Parque Florestal de Monsanto, Parque Eduardo VII, Cidade Universitaria, το αεροδρόμιο της πόλης κ.ά.) που παρεμβάλλονται στο εσωτερικό της. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το όριο μεταξύ της πόλης και των όμορων δήμων του Π.Σ. Λισσαβόνας ορίζεται από μεγάλες αδόμητες εκτάσεις, όπως πράσινο στις ποικίλες θεσμοθετημένες μορφές του (αναψυχή, παιδαγωγική χρήση, φυσική προστασία), βιομηχανία, εγκαταστάσεις EXPO '98, ειδικές χρήσεις, κοινωφελείς χρήσεις περιοχής κατοικίας.

Το Π.Σ. Λισσαβόνας συνορεύει με τους δήμους Oeiras, Carnaxide, Amadora, Loures, Queluz, Odivelas και Sacavem (X. 10.18). Εντός του Π.Σ., οι συνοικίες ή πολεοδομικές ενότητες που ανήκουν στο δήμο της πόλης είναι οι: Bairro Alto, Madragoa, Mouraria, Alfama, Graça, Lapa, Estrela, Rato, Anjos, Amoreiras, Alcântara, Santo Amaro, Ajuda, Belém, Pedruços, Restelo, Caramão, Alto da Ajuda, Campolide, São Sebastião, Estefânia, Arco Cego, Saldanha, Rego, Alto do Pina, Penha da França, Bairro Lopes, Madre de Deus, Picheleira, Olaias, Chelas, Caminhos de Ferro, Xabregas, Marvila, Beato, Poço do Bispo, Braço de Prata, Beirolas, Olivais Sul, Encarnação, Teresinhas, Alvalade, Campo Grande, Cidade Universitária, Entre Campos, Sete Rios, Quinta dos Lilazes, Quinta do Lambert, Telheiras, Calhariz, Benfica, Pontinha, Bairro da Boa Vista, Caselas.

Καθώς η Λισσαβόνα είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, διαθέτει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για να ανταποκριθεί στο ρόλο της και ειδικότερα εγκαταστάσεις διοίκησης, εκπαίδευσης, βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας, τριτογενούς τομέα, πολιτισμού, αναψυχής, εμπορίου κ.ά. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στην κατανομή των χρήσεων στο χώρο, το Ιστορικό Κέντρο της πόλης εντοπίζεται εκατέρωθεν της Baixa, στις συνοικίες Bairro Alto, Madragoa,

Lapa, Rato, Amoreiras, Campo de Ourique, Mouraria, Graça, Alfama, Anjos (X.10.16, Φωτ. 10.9). Η περιοχή αυτή καταλαμβάνεται από κατοικία και συμβατές με αυτή κεντρικές λειτουργίες (εμπόριο, διοίκηση, γραφεία, εκπαίδευση, υγεία κλπ). Κέντρο πόλης είναι και η περιοχή της *Biaca Pombalina*, η οποία εκτείνεται λίγο μέσα στις ιστορικές συνοικίες, αλλά φαίνεται πως πολύ νωρίς βρήκε διέξοδο προς τις νεότερες συνοικίες στα βόρεια (Estefânia, Arco Cego, Cidade Universitária, Campo Grande), ενώ προς νότο φθάνει μέχρι τη θάλασσα. Το εμπόριο και οι υπηρεσίες εντοπίζονται νότια, στην ευρύτερη περιοχή της, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος είναι χωροθετημένο αρκετά βορειότερα, στις συνοικίες που μόλις αναφέρθηκαν ή και ακόμη μακρύτερα, στα όρια του Π.Σ. Λισσαβόνας.

Οι πλέον ομοιογενείς περιοχές γενικής κατοικίας συναντώνται, πλην του ιστορικού κέντρου, επίσης στις περιοχές Alcântara, Ajuda, Restelo, Estefânia, Arco Cego, Saldanha, Entre Campos, Areeiro, Sete Rios, Calhariz, Benfica. Περιοχές μικτών χρήσεων εντοπίστηκαν κατά μήκος των κύριων οδών Av. Da Liberdade Av. da Republica, Av. Engenheiro Duarte Pacheco και Av. Antonio Augusta de Aguiar και των οδών R. Castilho και R. Rodrigo da Fonseca. Η ίδια μελέτη προσδιορίζει και τις περιοχές αναβάθμισης με υφιστάμενες χρήσεις, μικτές είτε κατοικίας. Σ' αυτό το καθεστώς υπάγονται οι περιοχές Marvila, Graça, Picheleira, Madre de Deus, Olivais Norte, Quinta dos Lilazes. Στον ίδιο χάρτη προσδιορίζονται οι περιοχές αποκατάστασης – επανάχρησης κατοικίας, μικτών χρήσεων και κεντρικών λειτουργιών, οι οποίες στο σύνολό τους είναι είτε στα όρια, είτε έξω από το κέντρο πόλης. Φαίνονται επίσης οι περιοχές πρασίνου, με τις διαφοροποιήσεις ως προς το ιδιαίτερο καθεστώς τους, όπως περιοχές αναψυχής, προστασίας, παιδαγωγικού περιεχομένου, ιστορικού ενδιαφέροντος και περιοχές προς μετατροπή σε πράσινο. Το πράσινο αναψυχής και ιστορικού ενδιαφέροντος είναι διάσπαρτο στο σύνολο του αστικού χώρου. Το πράσινο με παιδαγωγικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο μεγάλο πάρκο Parque Florestal de Monsanto, ενώ οι περιοχές μετατροπής σε πράσινο από άλλες χρήσεις εντοπίζονται κοντά στη βιομηχανική περιοχή, ανατολικά της πόλης. Το σύνολο των χώρων πρασίνου και των ελευθέρων χώρων, που φιλοξενούν ειδικές χρήσεις, αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής επιφάνειας της πόλης και συχνά συγκροτεί επιφάνειες παρεμβολής και διάλυσης του αστικού ιστού (Parque Florestal Monsanto, Aqua Park, αεροδρόμιο, κοιμητήρια, εγκαταστάσεις διοίκησης, εκπαίδευσης κ.ά.).

Η ίδια μελέτη προσδιόρισε και τρεις περιοχές προς ανάπτυξη, ως μείζονα τοπικά κέντρα. Πρόκειται για τις περιοχές Chelas στα ανατολικά και Luz και Raço do Lumiar στα βορειοδυτικά. Επίσης, η πόλη διαθέτει ένα αξιόλογο σύνολο χώρων ειδικών χρήσεων και κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων, οι οποίες αποτελούνται συνήθως από ένα κτιριακό συγκρότημα ενταγμένο σε μια μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια. Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς 'πνεύμονες' της πόλης και ενίοτε πόλους έλξης κατοίκων και επισκεπτών. Οι μεγαλύτερες

εκτάσεις κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων ευρίσκονται εκτός κέντρου και αφορούν, όπως είναι αναμενόμενο, νεότερες εγκαταστάσεις (Bolsa, Hospital de São José, Hospital dos Capuchos, Hospital Miguel Bombarda, Hospital Sta Maria, Instituto Superior Técnico, Hospital D. Estefânia, Fundação Calouste Gulbenkian, Casa da Moeda, Hospital do Rego, Ministerio da Justiça, Cidade Universitária, Biblioteca Nacional de Lisboa, Academia das Ciências, Coliseu κ.ά.). Επίσης, η όχθη του Τάγου, σχεδόν στο σύνολό της, είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή ειδικής χρήσης. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και η περιοχή της EXPO '98, καθώς και οι περιοχές «Έρευνας και Τεχνολογίας», οι οποίες οργανώνονται σε τρεις ενότητες (περιοχές Braço de Prata, Campo Grande, Ineti). Σημεία με ειδικές χρήσεις μέσα στον οικιστικό ιστό (π.χ., δημόσια κτίρια, ειδικά σύνολα) συναντώνται σχεδόν στο σύνολο του δήμου και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τη συνολική λειτουργία της πόλης και τη μίξη των χρήσεων κατοικίας και κεντρικών λειτουργιών.

Από την περιγραφή αυτή προκύπτει πως η περιοχή μεταξύ του ορίου του δήμου της Λισσαβόνας και του Ιστορικού της Κέντρου είναι η περιοχή που υφίσταται, και στο μέλλον θα εξακολουθήσει να υφίσταται, τις περισσότερες αλλαγές, με σκοπό την προσαρμογή στα πολεοδομικά δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις, μια διαδικασία που, όπως είναι γνωστό, είναι - και οφείλει να είναι, με βάση τις αποδεκτές μεθοδολογίες - συνεχής μέσα στο χρόνο. Εγκαταστάσεις που είτε εμφανίσθηκαν, είτε ενδυναμώθηκαν κατά τον εικοστό αιώνα (πανεπιστήμια, νοσοκομεία, αεροδρόμιο, αστικά πάρκα, εκθεσιακές εγκαταστάσεις κ.ά.), χωροθετούνται εκτός Ιστορικού Κέντρου, το οποίο θεωρείται κορεσμένο από την άποψη των χρήσεων και του δομημένου περιβάλλοντος.

Η πόλη διαθέτει ταυτόχρονα ένα σύνολο δακτυλίων κυκλοφορίας, ισόπεδους και ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους και αρτηρίες υπερτοπικής κίνησης, τα οποία σε συνέργεια συγκροτούν ένα 'δίχτυ', το οποίο με τη σειρά του συγκρατεί το τοπικό πλέγμα των οδών και άλλων δημοσίων χώρων. Αυτό το 'δίχτυ' αποτελείται από τρεις ομάδες οδών. Η πρώτη ομάδα συγκροτείται από τις οδούς που περιβάλλουν ή διασχίζουν σχεδόν εφραπτομενικά το πολεοδομικό συγκρότημα και οι οποίες ενίοτε σχηματίζουν δακτυλίους γύρω από την πόλη (Av. Da India – Av. D. Ribeira de Naus – Av. Infante dom Henrique, Estrada Circumvalação, Estrada Militar, κ.ά.). Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από οδούς- δακτυλίους που περιβάλλουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο μέρος της πόλης (Av. General Norton Matos – Av. Marechal Graveiro – Av. Marechal Gomes, R. Cascais – Av. de Ceutas – Av. Forças Armadas – Av. Estados Unidos da America, Av. C. Gulbenkian – Av. de Berna - Av. João XXI – Av. Afonso Costa, Av. Infante Santo- Av. Alvares Cabral – Rua Alexandre Herculano – Rua Conte de Rodondo – Rua Joaquim Bonifacio – Rua do Forno do Tijolo- Rua do Vale de S. Antonio, Estrada Circumvalação – Av. General Norton de Matos – Av. Marechal Graveiro Lopes – Av. Marechal

Gomes de Costa). Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει ένα σύνολο οδών που ‘εξακτινώνονται’ από το κέντρο προς διάφορες κατευθύνσεις έξω από την πόλη και τέμνουν τόσο τις περιφερειακές οδούς, όσο και τις οδούς των δακτυλίων. Εδώ ξεχωρίζουν οι οδοί Autoestrada do Oeste – Av. Engenheiro Duarte Pacheco – R. Joaquim A.d. Aguiar, Av. Da Liberdade, Rua da Palma – Av. Almirante Reis – Av. Gago Coutinho, Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. da Republica – Campo Grande, κ.ά.).

Στα σημεία συνάντησης αυτών των οδών μεταξύ τους υπάρχουν ισόπεδοι ή ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, οι οποίοι διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ταυτόχρονα, όμως, διαλύουν τον αστικό ιστό. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά εκτεταμένο και αφορά κυρίως στην περιοχή εκτός Ιστορικού Κέντρου. Εκτός από το οδικό δίκτυο, υπάρχει και ο σιδηρόδρομος, επίγειος κατά μήκος του Τάγου και υπόγειος στο εσωτερικό της πόλης. Το 1995 υπήρχαν προτάσεις επέκτασης αυτών των δικτύων, στη λογική της ολοκλήρωσης των υπαρχόντων δακτυλίων κυκλοφορίας (οδικό δίκτυο) ή της επέκτασης των γραμμών προς την ενδοχώρα (σιδηροδρομικό δίκτυο). Οι κυκλοφοριακοί κόμβοι ενός, δύο ή και τριών επιπέδων ήσαν σχεδόν στο σύνολό τους υλοποιημένοι το 1994 και συναντώνται σε σημεία διασταυρώσεων, τόσο μεταξύ των δακτυλίων και των υπερτοπικών οδών κυκλοφορίας από το κέντρο προς την ενδοχώρα, όσο και μεταξύ των κυρίων αρτηριών τοπικής κυκλοφορίας (X. 10.18 – 10.19, Φωτ. 10.10).

Μια προσεκτική παρατήρηση του χάρτη X. 10.20 αποκαλύπτει την αστική μορφολογία, ή αλλιώς, τη φυσική δομή των διάφορων συνοικιών της πόλης. Το Ιστορικό Κέντρο διαθέτει ‘οργανικό’ σχέδιο, πλην της κεντρικής συνοικίας *Baixa Pombalina*, η οποία διαθέτει σχέδιο εκλεκτικιστικό – πρώιμο νεωτερικό, βασισμένο σε χαράξεις του σχεδίου Dos Santos μετά το σεισμό του 1755. Άλλες συνοικίες που διαθέτουν ‘οργανικό’ σχέδιο είναι οι συνοικίες Bairro Alto, Mouraria, Alfama, Graça, Anjos, Rato, Madragoa και Lara. Οι συνοικίες που περιβάλλουν το Ιστορικό Κέντρο και αποτελούν τις παλαιότερες επεκτάσεις, διαθέτουν πρώιμο νεωτερικό και κατά περίπτωση εκλεκτικιστικό σχέδιο και είναι οι περιοχές όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά οι ισόπεδοι και ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι (συνοικίες Santo Amaro, Alcântara, Alto da Sarafina, Campo de Ourique, Campolide, São Sebastião, Estefânia, Rego, Arco Cego, Entre Campos, Areeiro, Alto do Pina, Penha da França, Bairro Lopes, Picheleira, Madre de Deus, Marvila), συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων συνοικιών Belém, Caramão, Alto da Ajuda, Caselas, Ajuda, Benfica. Οι υπόλοιπες συνοικίες, προς τα όρια του δήμου, διαθέτουν είτε νεωτερικό, είτε μετα-νεωτερικό σχέδιο χαράξεων (συνοικίες Luz, Telheiras, Quinta do Lambert, Quinta dos Lilazes, Encarnação, Olivais Norte, Olivais Sul, Teresinhas, Chelas, Φωτ. 10.11).

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα των χαράξεων του εκλεκτικιστικού σχεδίου της πόλης για την ποιότητα του πλέγματος των δημοσίων χώρων του, καθώς σ' αυτό και μόνο σ' αυτό συναντώνται οι διαφοροποιήσεις της λεωφόρου με διπλή δενδροστοιχία (Av. Da Liberdade, Av. Da Republica), της αστικής πλατείας (Baixa Pombalina, Praça Marques de Pombal κ.ά.) και του αστικού πάρκου (Parque Aduardo VII, Jardim de Estrela, Jardim Botânico κ.ά.). Οι μεγάλοι δημόσιοι χώροι της πόλης ορίζονται από τα μεγάλα πάρκα (Parque Florestal de Monsanto, Parque Eduardo VII, Parque de Palhava, Aqua Park), μικρότερους αστικούς κήπους (Jardim do Campo Grande, Jardim Botanico, Jardim da Estrela, Campo Pequeno, Jardim Joológico κλπ.) και πλατείες του εκλεκτικιστικού σχεδίου (Praça do Comercio, Praça dom Pedro, Largo do Rato, Praça Duque de Saldanha, Praça de Espanha κ.ά.), οι οποίες προς τις νεώτερες επεκτάσεις εκφυλλίζονται σε απλούς, ισόπεδους ή ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους. Εκτός Ιστορικού Κέντρου, είναι φανερή η εικόνα διάλυσης που φιλοτεχνούν οι μεγάλες οδικές αρτηρίες και οι ανισόπεδοι κόμβοι, σε αναφορά με τη φυσική δομή των συνοικιών της πόλης.

Καθώς η καταγραφή όλων των διαθέσιμων εγκαταστάσεων πολιτισμού που δυνητικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το 1994 εκφεύγει των στόχων της παρούσας μελέτης, αρκεί η διαπίστωση πως η πόλη διέθετε εκείνη τη χρονιά ικανό αριθμό εγκαταστάσεων, για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της για τον πολιτισμό, καθώς καταγράφηκαν πολιτιστικά κέντρα (Belém, Rossio, F. C. Gulbenkian κ.ά.), μουσειακοί – εκθεσιακοί χώροι (Palácio da Belém, Palácio Nacional da Ajuda, Palácio Necessidades, Palácio da Assembleia Nacional, Casa da Moeda κ.ά.), εκπαιδευτικούς χώρους πολιτισμού (Academia das Ciencias, Cidade Universitária, Biblioteca Publica, Biblioteca Nacional, Biblioterca Nacional de Lisboa κ.ά.), χώρους επίσκεψης κοινού (Jardim Botânico, Jardim Botânico da Ajuda, Forte de Monsanto, Sétima Colina, Rossio, Baixa κ.ά.), χώρους αναψυχής και αθλητισμού (Estádio do Restelo, Est. De Majo, Est. Da Tapadinha, Hipodromo do Campo Grande, Est. Universitario, Est. José de Alvalade κ.ά.). Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, πρόκειται για κτίρια με εκλεκτικιστική μορφολογία, σε αρμονία με τις χαράξεις του αστικού σχεδίου που τα περιβάλλει (Φωτ. 10.12).

Κάθε συνοικία της πόλης έχει τη δική της ιστορία γέννησης και ανάπτυξης, όπως και μοναδική κοινωνικοοικονομική σύνθεση. Στις ιστορικές συνοικίες, τα τελευταία χρόνια πριν από το 1994, παρατηρήθηκε μια επιστροφή των ανώτερων εισοδηματικά τάξεων σε ανακαινισμένα κτίρια κατοικιών και γραφείων. Υπάρχουν επίσης οι θεωρούμενες 'αριστοκρατικές' συνοικίες, όπως οι Lapa, Mandragoa και Amoreiras. Η τάση φυγής προς τα έξω για αρκετές χρήσεις ασφαλώς δεν έχει αναχαιτισθεί, καθώς παρατηρούνται προσπάθειες εγκατάστασης νέων χρήσεων στα προάστια, με τη μορφή κυρίως εμπορικών κέντρων και κατοικιών υψηλών εισοδημάτων. Επίσης, οι δυτικές περιοχές φαίνεται να διαθέτουν καλλίτερες υποδομές (Caramão, Alto da Ajuda, Ajuda, Santo Amaro, Belém, Restelo), σε αντίθεση με τις

ανατολικές, που γειτνιάζουν με λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Madre de Deus, Picheleira, Chelas, Marvila, Beato, Ροço do Bispo, Braço de Prata).

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο που η πόλη αντιλαμβάνεται τους τρόπους αστικής ανανέωσής της, μετά τους επί μακρόν πειραματισμούς με τις αρχές της νεωτερικής και μετα-νεωτερικής πολεοδομίας, αρκούν και μόνο οι παρεμβάσεις στις περιοχές της *Sétima Colina* και του *Chiado*, για να μας πείσουν, πως η πόλη είχε ήδη αποδεχθεί τη φιλοσοφία και τις μεθοδολογίες της «τρίτης γενιάς» των αστικών αναπλάσεων, που άρχισαν να υιοθετούνται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, των «βήμα – προς – βήμα» αστικών παρεμβάσεων, αντί των ‘σκληρών’ και μη αναστρέψιμων αστικών ανανεώσεων (urban renewals). Η υιοθέτηση αυτού του τρόπου αστικής ανανέωσης συμβαδίζει και με τον τρόπο διαχείρισης του ιστορικά ή / και αρχιτεκτονικά αξιόλογου κτιριακού αποθέματος. Τέλος, το 1994 η πόλη είχε να επιδείξει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της πρώιμης ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην καθημερινή και συλλογική της ζωή κατά τον εικοστό αιώνα, όπως ο ανελκυστήρας της οδού S. Justa, που λειτούργησε το 1902 (Φωτ. 10.13 – 10.16).

Σημειώσεις 10.1 Κεφαλαίου

¹ Η ονομασία της ανάγεται στο φοινικικό *Alisubbo*, τα ελληνικά *Ulysses* (Οδυσσέας) ή *Elasippos* ή *Λούσος* (σύντροφος του Οδυσσέα), ή το λατινικό *Lix Bona* (καλό νερό). Το σημείο εγκατάστασης βρίσκεται εκεί που στενεύει ο ποταμόκολπος, αφού σχηματίζει μια μεγάλη εσωτερική λεκάνη, τη *Mar da Palha* (= θάλασσα της ψάθας). Λήμμα 'Πορτογαλία', 'Πόλεις', Λισσαβόνα, *Παγκόσμια Πολιτιστική Εγκυκλοπαίδεια – Τα Μνημεία της UNESCO*, Αθήνα: Εκδόσεις Δομή, [2], σελ. 380.

² Ήδη από τον 11^ο αιώνα, η πόλη θεωρείται ένα ανεκτικό πολιτισμικό και θρησκευτικό κέντρο. Όπως αναφέρει ο Cláudio Torres στο κείμενό του για την υπόγεια Λισσαβόνα (*Subterranean Lisbon*), «Μέχρι το τέλος της πρώτης χιλιετίας, η Λισσαβόνα διατηρεί μια σαφή εξάρτηση από την «εντός των Τειχών» πόλη, όπου οι αρχαίες πόλεις της Beja, Santarém και της νεοδημιουργηθείσας, αλλά ήδη δυναμικής Badajoz κυριαρχούν». Pedro Fialho de Sousa, 'Lisboa Antiga de Pre História ao Seculo VII (d.c.)', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 14-17.

³ Rosado Correia, 'Da cidade Arabe a Medieval (seculos VIII - XV)', *Guia de Arquitectura - Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 23-29.

⁴ Η μεσαιωνική πόλη αναφέρεται περιτειχισμένη και με σημαντικές πύλες όπως η *Porta do Mar*, το *Arco Escuro*, η *Porta do Mar Antiga*, το *Arco de Jesus*, η *Porta de Alfama*, η *Porta do Sol*. Αναφέρονται επίσης και μικρές μετακινήσεις πληθυσμών, χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων μέσα στα όρια της πόλης.

⁵ Horacio Bonifacio, *Cidade dos Descobrimentos*, *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 43-45.

⁶ Όπως το Μοναστήρι των Ιερωνύμων, ο πύργος του Belém (1499, σημείο απ' όπου απέπλευσε ο Βάσκο ντα Γκάμα για να αναζητήσει το δρόμο προς τις Ινδίες), το μοναστήρι του Αγ. Ρόκου (16^{ος} αι.), ο πύργος του Αγ. Γεωργίου, το μοναστήρι του Αγ. Βικεντίου ντε Φόρα, όπου βρίσκονται οι τάφοι των βασιλιάδων της Μπραγκάνσα, δυναστείας που βασιλεύει στην Πορτογαλία από το 1640 έως το 1910, το Convento da Mãe de Deus (12^{ος} αι.), το πρώην βασιλικό ανάκτορο, η Ermida de Sancto do Amaro, κλπ. Lisboa '94 & Associação dos Arquitectos Portugueses, *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, χάρτης των διαφόρων ιστορικών φάσεων.

⁷ Όπως τα Bemposta Palace, Palácio das Águias, Convento e Torre da Graça, Palácio Ludovice, Arco e Mãe de Agua das Amoreiras, Palácio das Necessidades κ.ά.

⁸ Francisco Gentil Berger, 'Os anos de ouro do Barroco de Lisboa', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 91-95.

⁹ Κατά τον J. Mullin, το σχέδιο αυτό εξέφραζε: α) την επιβολή της θέλησης του ανθρώπου επί της φύσης, β) την παρουσία της εκκλησίας ως συμβόλου, γ) τη συνύπαρξη στην εξουσία της μοναρχίας με μια πρώιμη ολιγαρχία στηριγμένη στην ανερχόμενη αστική τάξη, δ) τη συγκρότηση του δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα των δρόμων, μέσω του υποδάμειου συστήματος και της ονοματοθεσίας τους, με στόχο την ενθάρρυνση του εμπορίου (εποχή του μερκαντιλισμού). Mullin, J., R., 'The reconstruction of Lisbon following the earthquake of 1755: a study in despotic planning', στο *Planning Perspectives*, 7 (1992), σελ. 157-179.

¹⁰ Στην Praça do Comércio δεσπόζει η πύλη του Santo Antão (ή αλλιώς η πύλη του Ιανού) και δίπλα της το έπιπτο άγαλμα του βασιλιά José I ως αυτοκράτορα. Στην πλατεία Rossio, χωροθετήθηκε κατά τα αναγεννησιακά πρότυπα το άγαλμα του D. Pedro IV με συντριβάνι και χαρακτηριστικό δάπεδο της πλατείας.

¹¹ Από τα σαράντα επιμέρους σχέδια υλοποιήθηκαν μόνο τα οκτώ. Maria Heloísa Albuquerque, 'Lisboa do Século XVIII', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994 σελ. 127-135.

¹² Όπως π.χ., του Υδροηλεκτρικού Σταθμού που μετατράπηκε πολύ νωρίς σε Μουσείο και Πινακοθήκη της Υδροηλεκτρικής Εταιρείας, η αρένα στην Praça de Touros do Campo Pequeno, πύργος Elevador de Santa Justa, η αγορά Ribeira Nova, η τράπεζα Banco Totta & Açores, τα παλάτια Valle Flor, José Maria Eugenio, τα "παλατσέττα" Valmôr & Mendonça, η πρώην κατοικία και το μουσείο Rafael Bordalo Pinheiro, η σημερινή Βουλή (Palácio de São Bento) κλπ. José Manuel Fernandes, *Lisboa 1800-1914*, Ibid., σελ. 173-179.

¹³ Margarita Sousa Lobo, 'Os anos da republica e a ascensão do Estado Novo', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 251-253.

¹⁴ M. Toussaint, 'Afirmção e crise de cidade moderna', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 307-319.

¹⁵ Βλ. M. Toussaint, 'Anos 80, anos 90', *Guia de Arquitectura-Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94, Faculta de Arquitectura da Univ. Tecnica de Lisboa, 1994, σελ. 349-359.

¹⁶ 807.000 κατ. στο δήμο Λισσαβόνας και 2.280.000 κατ. στο Π.Σ.Λ.

¹⁷ Βλ. Câmara Municipal de Lisboa, 'Plano Director Municipal', *Diário da República*, 1 Série B, No 226 / 29.9.1994 και αντίστοιχο χάρτη χρήσεων γης (Classificação do Espaço Urbano).

¹⁸ Associação dos Arquitectos Portugueses, 1994, *Guia de Arquitectura - Lisboa 94*, Lisbon: Associação dos Arquitectos Portugueses, Sociedade Lisboa 94 & Faculdade de Arquitectura da Univ. Técnica de Lisboa.

¹⁹ Για τις ίδιες περιοχές προτείνονται οι αρχές οργάνωσής τους οι οποίες εξειδικεύουν κατά περιοχή τους γενικούς στόχους του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες, τις υφιστάμενες και προτεινόμενες χρήσεις γης, τη γεωμορφολογία, το αστικό οικοσύστημα, την αρχιτεκτονική συγκρότηση, τη φυσική προοπτική του δημόσιου χώρου. Αναλυτικά, οι προτάσεις αυτές είναι: Ολοκλήρωση της ανάπλασης της Avenida da Liberdade, Μελέτη της ιστορικής περιοχής Ajuda-Belém, Μελέτη της καμμένης περιοχής του Chiado, Μελέτη για το Parque Eduardo VII, Μελέτη για τις περιοχές Baixa και Martim Moniz, Μελέτη των αξόνων των λεωφόρων Liberdade, Fontes Pereira de Melo, de República και Campo Grande, των νέων περιφερειακών λεωφόρων, των περιοχών του Rego, του Sete Rios, του Luz-Benfica, του Chelas, του Telheiras-Sul, του Alto da Ajuda, του Περιφερειακού Πάρκου, της Amoreiras, της Avenida de José Malhoa, της Praça de Espanha, του Bartolomeu Dias, της Estrela/ Santo Idelfonso, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, της Mercado de Benfica, του Cruzeiro Rio Seco, του Galherdas, της Boavista, της Vale de Alcântara, του Alcântara Rio, της περιφερειακής ζώνης Alcântara -Belém, των Calvenas / Campo Grande, της Avenida Lusitana, της Galinheiras, της ζώνης της EXPO '98, της περιοχής αθλητικών εγκαταστάσεων Sporting Clube de Portugal.

²⁰ PE DOC A2-20/88 έγγραφο προς την ΕΕ για χρηματοδότηση της Λισσαβόνας.

²¹ Οι άλλες πόλεις ήσαν: Θεσσαλονίκη, Δουβλίνο, Αθήνα, Gibraltar, Oporto, Madrid, Valladolid, Bilbao, Marseilles, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Genoa, Venice, Neunkirchen, Dresden, Berlin, Bremen, Alborg, Copenhagen, London, Stoke-on-Trent, Paisley, Belfast, Dublin και Cork. Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης κ.ά., *Αναπλάσεις Κεντρικών Περιοχών στις Ευρωπαϊκές Πόλεις*, Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11/11/95.

²² Μεταξύ των διαγωνιζομένων ήσαν και οι Gonçalo Byrne και Gregotti Associati / Risco που επεξεργάστηκαν το θέμα, ο πρώτος από την πλευρά της μιμησιαστικής αστικής αναδόμησης και ο δεύτερος με βάση τα μεγάλα μνημεία, τους μεγάλους άξονες και τις γραμμές των υποδομών. Η πρόταση του G. Byrne απέρριπτε τόσο τη 'χωρική' προσέγγιση, όσο και την άποψη της 'μεγαδομής' και συντάσσεται με τη σχολή της ευρωπαϊκής πολιτισμικής αρχιτεκτονικής. Η πρόταση του V. Gregotti, που τελικά προκρίθηκε, προσπάθησε να δώσει μνημειακή διάσταση στο σύνολο, αποδεχόμενο τη μονή των Jeronimos, ως το πρωτεύον στοιχείο της σύνθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε στην οργάνωση του δημοσίου χώρου (δρόμοι, πλατείες) και τη σχέση του με το ποτάμι και την ευρύτερη αστική περιοχή.

²³ Στην περιοχή εμφανίστηκε πολύ νωρίς το θέατρο São Carlos (1792) και αντικατέστησε την κατεστραμμένη από το σεισμό του 1755 Όπερα του Τάγου. Το São Carlos πλαισιώθηκε και από άλλα θέατρα, όπως το Cordes, το Salitre και το Bairro Alto.

²⁴ J. Rentes de Carvalho, *De ramp*, De Volkskrant, 2 Σεπτ. 1988.

²⁵ Alvaro Siza, *El Chiado, La estrategia de la memoria*, Lisboa, Lisbon: Lisbon '94.

²⁶ Στα κτίρια διατηρήθηκε η προϋπάρχουσα (στα σχέδια των αρχείων κυρίως) αρχιτεκτονική τυπολογία, ενώ οι όψεις αυτών των κτιρίων αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή. Θα έπρεπε ίσως να σχολιασθεί η απόφαση του Al. Siza να στεγάσει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, συμβατών μεταξύ τους και με την περιοχή, όπως κατοικία, εμπόριο, αναψυχή, εξυπηρετήσεις, γραφεία κλπ. στα δύο σπουδαιότερα και μεγαλύτερα κτίρια της περιοχής παρέμβασης, το Grandella και το Los Grandes Almacenes, το πρώτο κατασκευασμένο ως μεγάλο εμπορικό κέντρο των αρχών του αιώνα (1904) και το δεύτερο προερχόμενο από μετατροπή ενός αρχοντικού (Palácio dos Barcelinhos), που κι αυτό προήλθε από μετατροπή μιας μεσαιωνικής μονής (Convento do Santo Espírito). Η άποψη του Siza για πολυ-λειτουργικότητα στα κτίρια των επεμβάσεων είναι ελαφρά παρακινδυνευμένη, αν και συμβαδίζει με τις σύγχρονες θέσεις για τον τρόπο αναζωογόνησης των ιστορικών κέντρων των ευρωπαϊκών πόλεων. Και τούτο διότι δεν πρόκειται για παρέμβαση σε ολόκληρη γειτονιά ή πολύ περισσότερο, ιστορικό κέντρο, όπου πράγματι, μπορεί να τεθεί ο στόχος για διάθεση π.χ. του 30-40% της δομημένης επιφάνειας για κατοικία. Εδώ πρόκειται για ένα μικρό θραύσμα της ιστορικής περιοχής Chiado και τα δύο μεγάλα κτίρια (Grandella και Los Grandes Almacenes) εμφανίζουν τυπολογία δημόσιου κτιρίου υπηρεσιών περισσότερο παρά ιδιωτικής κατοικίας ή γραφείου. Γι' αυτό και πιστεύω πως η αξία αυτών των δύο κτιρίων θα ήταν μεγαλύτερη, καθώς και οι επιπτώσεις από τις επεμβάσεις θα επηρέαζαν λιγότερο την τυπολογία τους και θα είχαν περισσότερο θετικά αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή εάν αποδίδονταν σε δημόσια ή δημοτική ή συναφείς χρήσεις, υπό ορισμένες, βέβαια, προϋποθέσεις. Ο ακριβής προσδιορισμός των δημόσιων ή δημοτικών χρήσεων θα έπρεπε να προκύψει από τις τεκμηριωμένες ανάγκες της περιοχής και της πόλης, καθώς, όπως σχολιάζει ο E. de Santiago, «Η Λισσαβόνα και το Chiado είναι έννοιες συμπληρωματικές και αλληλοεξαρτώμενες, όπως τα ημισφαίρια στην πλατωνική θεωρία».